

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 2

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 2

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№2 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2024

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, министр здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического неврологического института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтерева. (Россия).

Муратов Фахмитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии, доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjueva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 2/2024

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

1. Уринов Мусо Болтаевич, Назарова Жанна Авзаровна, Алиева Нозима Солиевна КОГНИТИВНАЯ ДИНАМИКА ПРИ ЭПИЛЕПСИИ НА ФОНЕ ПРОТИВОСУДОРОЖНОЙ ТЕРАПИИ.....	7
2. Назарова Жанна Авзаровна, Бахадирханов Мухамедшокир Мухамедкабирович ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСА РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ИСХОД ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ.....	10
3. Муродова Дилором Субхоновна, Кариев Шухрат Маратович, Полатова Джамиля Шагайратовна СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ (ГЛИОМ) ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	13
4. Xodjiyeva Dilbar Tadjiyevna, Xayriyeva Muxsina Farxodovna ISHEMIK INSULTDAN KEYINGI KOGNITIV VA MUVOZANAT BUZILISHLARI, ULARNING DIAGNOSTIKASI VA REABILITATSIYASI.....	19
5. Саматов Фаррух Фарходович, Джурабекова Азиза Тохировна, Амонова Захро Кахрамоновна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ.....	22
6. Askarova Fotima Kudratovna TACTICS IN THE MANAGEMENT OF EPILEPSIA BIRTHDAYS (LITERATURE REVIEW).....	27
7. Джурабекова Сурайё Тахировна ЭПИЛЕПСИЯ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ ПРОГНОЗЫ И ЕГО ТЕЧЕНИЯ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	30
8. Mamurova Mavludaxon Mirxamzayeva, Gaybiyev Akmal Axmadjonovich BOLALARDAGI DIABETIK NEVROPATIYALARNING YANGICHA DAVOLASH USULLARI.....	33
9. Гулова Мунисахон Афзаловна МИГРЕНЬ И ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ – СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД, ПОТЕНЦИАЛ НЕВРОЛОГА (ОБЗОР).....	37
10. Омонова Умида Тулкиновна, Окилжонова Нигорахон Абдулазизовна, Бахромов Гавхар Акмаловна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С НАСЛЕДСТВЕННОЙ СПАСТИЧЕСКОЙ ПАРАПЛЕГИИ ШТРЮМПЕЛЯ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ С ДЦП СПАСТИЧЕСКОЙ ДИПЛЕГИИ.....	44
11. Sabirov Jasurbek Oltiboevich, Yuldashev Ravshan Muslimovich, Ismailova Ra'no Olimjanovna ORQA MIYA BO'YIN QISMI INTRAMEDULLYAR O'SMALARINI NEYROFIZIOLOGIK USULLAR YORDAMIDA TASHXISLASH VA DAVOLASH. (ADABIYOTLAR TAHLILI).....	49
12. G'aniyev Mirvorisjon Tulqunjon og'li, Yuldashev Ravshan Muslimovich, Kariyev Gayrat Maratovich BOLALARDA ORQA MIYA O'SMALARINI ZAMONAVIY DAVOLASH USULLARI (Adabiyot sharhi).....	52
13. Zulaykho Ravshanbek qizi Egamnazarova, Yulduz Alpisovna Musayeva CHARACTERISTICS OF CLINICAL AND PATHOMORPHOLOGICAL COURSE OF CARDIOEMBOLIC STROKE.....	55
14. Абдурахманова Манзура Абдумуталовна, Туйчибаева Нодира Мираталиевна СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ЮВЕНИЛЬНУЮ МИОКЛОНИЧЕСКУЮ ЭПИЛЕПСИЮ.....	64
15. Зекрияев Нормурод Набиевич, Югай Игорь Александрович, Кариев Гайрат Маратович, Исмаилова Рано Олимжоновна ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНОЙ ТЕХНИКИ ПРИ СЕЛЕКТИВНОЙ ДОРСАЛЬНОЙ РИЗОТОМИИ У ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ.....	69
16. Омонова Умида Тулкиновна, Хаитбаева Наргиза Темуровна ОСОБЕННОСТИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПРИ МУКОВИСЦИДОЗЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	73
17. Асадуллаев Мақсуд Махмудович, Сохибназаров Нодиржон Ғанижонович, Атаниязов Махсуджан Камалиддинович, Вахабова Наргиза Мақсудовна, Шамсиева Умида Абдувахидовна ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР КАСАЛЛИКЛАРНИ ЎТКИР ДАВРИДА ДАВОЛАШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	76

18. Якубов Жахонгир Баходирович, Кариев Гайрат Маратович, Жавлон Абдуллаевич, Бабаханов Баходир Хуррамович, Эшқувватов Гайрат Эркинович, Бабажанова Лола Бахтияровна ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ СПОНТАННОЙ НАЗАЛЬНОЙ ЛИКВОРЕИ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.....	81
19. Kamalova Dilafruz Donierovna, Norhujajeva Charoshon Bobir kizi BACK PAIN IN PREGNANCY (LITERATURE REVIEW).....	85
20. Kamalova Malika Ilkhomovna, Rakhmonova Mohigul Shodikulovna EXAM STRESS OF STUDENTS AND METHODS OF ITS OVERCOMING.....	88

УДК616.832-006.484.03-069

G'aniyev Mirvorisjon Tulqunjon og'li
Toshkent pediatriya tibbiyot instituti.
Yuldashev Ravshan Muslimovich
Kariyev Gayrat Maratovich

Respublika ixtisoslashtirilgan neyroxirurgiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi.

BOLALARDA ORQA MIYA O'SMALARINI ZAMONAVIY DAVOLASH USULLARI (ADABIYOT SHARHI)<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11288428>**ANNOTASIYA**

Dunyoda markaziy nerv sistemalarini o'smalarini o'rganish bo'yicha bir nechta loyihalar mavjudligiga qaramay, orqa miya birlamchi o'smalariga bag'ishlangan (OMBO) ma'lumotlar kam uchraydi, birlamchi orqa miya o'smalarining haqiqiy chastotasi va ko'payishini ko'rsatadigan yagona ko'rsatkichlar mavjud emas. OMBO o'rganishga bag'ishlangan ilmiy adabiyotlarda bir nechta hisobotlar mavjud va tadqiqot ma'lumotlari juda farq qiladi, chunki OMBO turli mamlakatlar, mintaqalar va joylarda barcha markaziy nerv tizimining o'smalarining bir qismi sifatida yoki lokalizatsiya va yoshga qarab alohida nozologik guruh shaklida o'rganilgan.

Kalit so'zlar: OMBO orqa miyaning birlamchi o'smalari.

Ганиев Мирворисжон Тулкунжон угли
Ташкентский педиатрический медицинский институт.
Юлдашев Равшан Муслимович
Кариев Гайрат Маратович

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр нейрохирургии.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ СПИННОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)**АННОТАЦИЯ**

несмотря на существование в мире нескольких проектов по изучению новообразований ЦНС, данные первичных опухолей спинного мозга (ПОСМ) мало изучены, отсутствуют единые показатели, которые могли бы представить истинную частоту и рост заболеваемости первичными опухолями спинного мозга. В научной литературе мало сообщений, посвященных изучению ПОСМ и данные исследований сильно варьируются, так как ПОСМ были изучены в разных странах, областях и местностях в составе всех опухолей ЦНС или в отдельных нозологических формах в зависимости от локализации и возрастных групп.

Ключевые слова: ПОСМ первичный опухолей спинного мозга.

G'aniyev Mirvorisjon Tulqunjon ogli
Tashkent pediatric medical institute.
Yuldashev Ravshan Muslimovich
Kariyev Gayrat Maratovich

Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Neurosurgery.

MODERN METHODS OF TREATMENT OF SPINAL CORD TUMORS IN CHILDREN (REVIEW OF LITERATURE)**ANNOTATION**

despite the existence of several projects in the world for the study of neoplasms of the central nervous system, the data of primary spinal cord tumors (PSCT) have been little studied, there are no single indicators that could represent the true frequency and increase in the incidence of primary spinal cord tumors. There are few reports in the scientific literature devoted to the study of the of PSCT and research data vary greatly, since PSCT was studied in different countries, regions and localities as part of all CNS tumors or in separate nosological forms depending on localization and age groups.

Keywords: PSCT primary spinal cord tumors.

Введение: Опухоли спинного мозга являются одной из актуальных проблем детской нейрохирургии. Несмотря на более редкое соотношение к опухолям головного мозга, по данным разных авторов от 1:10 [10, 13] до 1:20 [1, 6], всегда возникает

необходимость решения сложных задач по диагностике и лечению первичных интрамедуллярных новообразований и вторичных опухолей спинного мозга [1–16].

Интрамедуллярные опухоли спинного мозга (ИМОСМ) встречаются редко. На их долю приходится лишь 4–6% всех опухолей центральной нервной системы (ЦНС) [1]. В Соединенных Штатах каждый год впервые диагностируется около 150 случаев ИМОСМ у детей [2]. Детские ИМОСМ составляют около 35% всех интраспинальных новообразований, тогда как у взрослых это соотношение снижается до 20% [3]. Первичные глиальные опухоли, такие как астроцитомы, эпендимомы и ганглиogliомы, составляют более 80% детских ИМОСМ, большинство из которых имеют низкую гистологическую степень [4, 5]. Опухоли высокой степени злокачественности составляют около 10% педиатрических ИМОСМ [6]. Другие патологии включают опухоли развития, такие как липомы, тератомы, дермоиды и эпидермоидные кисты [7, 8]. Большинство педиатрических ИМОСМ прогрессируют медленно. Характер клинических проявлений варьирует в зависимости от анатомической локализации. Они могут быть фокальными, или могут вовлекать холокорд от шейно-медуллярного соединения до мозгового конуса. По крайней мере, 50% локализируются в шейном и шейно-грудном отделах и обычно охватывают в среднем 5,4 уровня позвонков при постановке диагноза [4]. Большинство из них имеют кистозный компонент в ростральной и/или каудальной части солидной опухоли, а внутриопухолевые кисты также могут встречаться в солидной части. Экстремедуллярные или экстрадуральные опухоли редко распространяются на многие уровни и обычно не имеют кистозного компонента [9].

Хирургическое вмешательство показано при любой впервые диагностированной интрамедуллярной опухоли у ребенка. Если патология очаговая и доброкачественная, целью операции является получение гистологического диагноза и удаление как можно большего количества опухоли для предотвращения неврологического ухудшения. Достижения в нейровизуализации, микрохирургической технике, хирургическом оборудовании и интраоперационной нейрофизиологии способствовали более агрессивной резекции с более безопасным сохранением функции [2, 10, 11]. Хотя текущие ретроспективные исследования подтверждают агрессивную резекцию с улучшением долгосрочной выживаемости и качества жизни, поздние рецидивы случаются, несмотря на адекватную хирургическую резекцию. Если поражение высокой степени и инфильтративное, обычно требуется только биопсия. Аджьювантная терапия, включая химиотерапию и лучевую терапию, хотя и имеет ограниченную эффективность, все же играет определенную роль. Патология опухоли, локализация опухоли и возможность достижения тотальной резекции определяют необходимость адьювантной терапии

Интрамедуллярные опухоли спинного мозга встречаются редко в любом возрасте и довольно редко у детей. Эти опухоли составляют 4–10% опухолей центральной нервной системы (ЦНС), что по существу отражает объем спинного мозга по отношению к объему остальной части ЦНС [10, 18, 19, 33, 66, 71]. Из всех опухолей спинного мозга у детей 25–35% локализируются в паренхиме спинного мозга [9, 10, 71]. Астроцитомы составляют 60% интрамедуллярных опухолей у детей, большинство из которых имеют низкую гистологическую степень. Эпендимомы составляют около 30% интрамедуллярных опухолей, а 4% представляют собой опухоли развития, такие как тератомы, дермоиды и эпидермоидные кисты [18, 59, 71]. Эти опухоли могут быть очаговыми или голокордными, поражая почти весь спинной мозг от шейно-медуллярного перехода до мозгового конуса. Такие опухоли обычно имеют солидный компонент и ростральные и каудальные кисты. Внутриопухолевые кисты могут возникать в солидной части. Биологическое поведение большинства интрамедуллярных опухолей спинного мозга у детей медленно прогрессирует, а их клиническая картина коварна. Характерная картина клинической картины варьируется в зависимости от анатомического расположения опухоли, независимо от типа опухоли. Иногда клинический диагноз затруднен – поскольку их эволюция коварна, их истинную природу можно не распознать, пока не пройдут многие годы.

Целью данного обзора был анализ литературы. по лечению интрамедуллярных опухолей спинного мозга, чтобы определить, имеется ли достаточно информации для разработки рекомендаций по лечению. Используя стандартные методы компьютеризированного поиска, в базах данных, содержащих медицинскую литературу, были запрошены ключевые слова, связанные с интрамедуллярными опухолями спинного мозга. Из 445 статей, опубликованных на английском языке и потенциально релевантных, только 55 статей были включены в окончательный анализ. На основании этого критического обзора литературы полное удаление эпендимомы, подтвержденное немедленной послеоперационной магнитно-резонансной томографией, и дополнительное лечение опухолей высокой степени злокачественности с использованием лучевой терапии с химиотерапией или без нее могут быть рекомендованы в качестве стандартов терапии. В соответствии с рекомендациями лучевая терапия должна быть отменена после тотального удаления интрамедуллярных эпендимомы и радикальной резекции интрамедуллярных астроцитом низкой степени злокачественности. Использование интраоперационной ультразвуковой томографии и вызванных потенциалов, важных хирургических дополнений, также можно рассматривать как рекомендации. Вариантом является радикальная резекция интрамедуллярных астроцитом низкой степени злокачественности.

Интрамедуллярные опухоли представлены только примерно 5% всех внутричерепных или внутриспинальных объемных поражений. Поэтому они считаются более редко возникающими поражениями центральной нервной системы [4, 14, 15, 21]. По данным литературы, интрамедуллярные опухоли позвоночника преимущественно встречаются у пациентов среднего возраста [1-3, 5-7, 9-13, 14, 16-18, 20-23]. Нейрохирургическое лечение интрамедуллярных опухолей, особенно в области продолговатого мозга и распространяющихся в мост, по-прежнему актуально. связано с серьезными проблемами, даже несмотря на значительный прогресс, достигнутый благодаря внедрению микрохирургических процедур, ультразвуковой аспираторной опухоли и лазерной хирургии. Магнитно-резонансная томография (МРТ) также внесла важный вклад в более эффективную и точную предоперационную подготовку.

Диагностика. При этом методе интрамедуллярные процессы могут быть точно определены по мерам их расширения и локализации. Применение кроме того, парамагнитные вещества делают возможной диагностическую идентификацию и оценку [8, 19]. Неврологическое обследование детей грудного и раннего возраста с детьми может быть сложно. Особое внимание должно быть у вегетативными нарушениями походки и ход самопроизвольного движения.

Заболеваемость интрамедуллярной опухолью спинного мозга у детей составляет менее 1 на 100 000 с небольшим преобладанием у мальчиков [6]. Педиатрические ИМОСМ обнаруживаются по всей нервной оси, чаще всего в шейном и шейно-грудном отделах. У взрослых повышена частота интрадуральных, но в основном экстрадуральных, опухолей с преобладанием поясничной локализации [11]. Астроцитомы являются наиболее распространенными ИМОСМ в педиатрической популяции [10, 11]. У детей младше 10 лет около 90% ИМОСМ являются астроцитомами (а также чаще доброкачественными). Этот процент снижается примерно до 60% в подростковом возрасте с увеличением процента эпендимом. У взрослых интрамедуллярные эпендимомы составляют большинство ИМОСМ [12]. Спинальные гемангиобластомы встречаются редко и могут быть связаны с болезнью фон Гиппеля-Линдау (ВГЛ) [13].

Нейрофиброматоз типа 1 (NF1) и нейрофиброматоз типа 2 (NF2) связаны с опухолями ЦНС [14]. Пациенты с NF1 чаще имеют астроцитомы по данным ИМОСМ. NF2 чаще ассоциируется со шванномами и менингиомами, но также имеется ассоциация с интрамедуллярными эпендимомами [15, 16]. Около 70% интрамедуллярных эпендимом, не отвечающих критериям нейрофиброматоза, имеют мутацию гена NF2 [17]. Помимо NF1,

интрамедуллярные астроцитомы спинного мозга у детей могут сочетаться с наследственными синдромами, такими как синдром Ли-Фраумени, синдром Тюрко, комплекс туберозного склероза (TSC) и болезнь Маффуччи-Олье [18, 19].

Клиническая картина. Большинство ИМОСМ у детей являются доброкачественными и медленно прогрессирующими. Клиническая диагностика затруднена из-за их коварной клинической картины. Средняя продолжительность симптомов ИМОСМ у детей от первоначальной жалобы до момента операции составляет 9,2 (диапазон 1,6–27) месяцев. Злокачественные опухоли обычно прогрессируют быстро и коварно. Характер клинических проявлений меняется в зависимости от анатомической локализации. Местная боль является наиболее распространенным ранним симптомом. Другие симптомы включают двигательные нарушения, дизестезию, кривошею, кифосколиоз и (редко) дисфункцию сфинктера [20, 21].

В то время как экстрамедуллярные опухоли, как правило, связаны с корешковой болью, дизестетическая боль чаще встречается при ИМОСМ из-за усиления перитуморального отека [22, 23]. Маленькие дети часто не могут ясно выразить свои жалобы; например, они часто говорят о боли в животе и «неверно локализируют» свои симптомы.

Некоторые дети могут жаловаться на непропорциональные симптомы после незначительной травмы. Но эта боль не уменьшается в покое и может носить ночной характер, даже пробуждая их от сна. У детей следует серьезно относиться к постепенно усиливающейся боли в спине, особенно когда она возникает ночью и вызывает бессонницу.

У детей могут быть двигательные нарушения, такие как неуклюжесть, слабость и частые падения. У младенцев это может проявляться в виде двигательной регрессии после того, как они научились ходить. Когда опухоль возникает в шейном отделе, обычными ранними симптомами являются затылочная боль и кривошея. Сенсорные жалобы встречаются нечасто и обычно ограничиваются одной верхней конечностью. Дискретный

сенсорный уровень может отмечаться в позднем течении заболевания [10]. Также распространены прогрессирующие деформации позвоночника, такие как кифосколиоз и деформации длины конечностей. У 36% детей с ИМОСМ имеется предоперационная деформация позвоночника [24]. Эта деформация может прогрессировать, особенно после удаления опухоли, что, скорее всего, является результатом сочетания нервно-мышечной дисфункции, ламинэктомии и лучевой терапии [2]. Пациентов следует наблюдать в течение всего детства и подросткового возраста на предмет развития, или усугубления деформации позвоночника.

Гидроцефалия при ИМОСМ не является редкостью и иногда может проявляться молниеносно. Рифкинсон-Манн и др. сообщили о 25 пациентах (14,6%) с гидроцефалией в одном учреждении из 171 пациента с ИМОСМ [25]. Симптомы и признаки включают головные боли и отек диска зрительного нерва. Заболеваемость гидроцефалией чаще встречается у взрослого населения и при злокачественной патологии [25, 26].

Часто существует задержка между появлением симптомов ИМОСМ у детей и постановкой диагноза. Только высокая степень подозрительности, подробный анамнез и целенаправленное неврологическое обследование позволяют поставить более точный и своевременный диагноз.

Вывод. Педиатрическая ИМСКТ остается сложной задачей для нейрохирургов, педиатров и детских онкологов. Хирургия преобладает в качестве лечения первой линии для большинства этих опухолей. Хирург должен быть знаком с самыми современными микрохирургическими техниками, операционными устройствами и технологиями интраоперационного мониторинга, чтобы выполнять максимально широкую и безопасную резекцию с оптимальным сохранением функции. Лечение, от конкретных хирургических стратегий до адьювантной терапии и планов долгосрочного ведения, должно быть адаптировано к патологии и индивидуальному пациенту.

Литературы.

1. Houten JK, Weiner HL. Pediatric intramedullary spinal cord tumors: special considerations. *J Neuro-Oncol.* 2019;47(3):225–30.
2. Constantini S, Miller DC, Allen JC, Rorke LB, Freed D, Epstein FJ. Radical excision of intramedullary spinal cord tumors: surgical morbidity and long-term follow-up evaluation in 164 children and young adults. *J Neurosurg.* 2020;93(2 Suppl):183–93.
3. Russell DS, Rubinstein LJ. Pathology of Tumours of the nervous system. 5th ed. London: Edward Arnold; 2018.
4. R. Dj.Khalimov, A.M.Djurayev, Kh.R. Rakhmatullayev/ Rehabilitation Program For Children Withperthes Disease. *Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation.* 32(3).2021. P.18403 - 18406
5. Chang UK, Choe WJ, Chung SK, Chung CK, Kim HJ. Surgical outcome and prognostic factors of spinal intramedullary ependymomas in adults. *J Neuro-Oncol.* 2022;57(2):133–9. <https://doi.org/10.3171/jns.1989.71.6.0842>.
6. Auguste KI, Gupta N. Pediatric intramedullary spinal cord tumors. *Neurosurg Clin N Am.* 2016;17(1):51–61. <https://doi.org/10.1016/j.nec.2016.10.004>.
7. Chatterjee S, Chatterjee U. Intramedullary tumors in children. *J Pediatr Neurosci.* 2021;6(Suppl1):S86–90. <https://doi.org/10.4103/1817-1745.85718>.
8. O'Sullivan C, Jenkin RD, Doherty MA, Hoffman HJ, Greenberg ML. Spinal cord tumors in children: long-term results of combined surgical and radiation treatment. *J Neurosurg.* 2019;81(4):507–12. <https://doi.org/10.3171/jns.2019.81.4.0507>.
9. Epstein F. Spinal cord astrocytomas of childhood. *Prog Exp Tumor Res.* ;30:135–53.
10. Jallo GI, Freed D, Epstein F. Intramedullary spinal cord tumors in children. *Childs Nerv Syst.* 2020;19(9):641–9. <https://doi.org/10.1007/s00381-003-0820-3>.
11. Parsa AT, Lee J, Parney IF, Weinstein P, McCormick PC, Ames C. Spinal cord and intradural-extraparenchymal spinal tumors: current best care practices and strategies. *J Neuro-Oncol.* 2016;69(1–3):291–318.
12. Chang UK, Choe WJ, Chung SK, Chung CK, Kim HJ. Surgical outcome and prognostic factors of spinal intramedullary ependymomas in adults. *J Neuro-Oncol.* 2018;57(2):133–9.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000